

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ: НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ**Султонова Л.Дж.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Психологическое состояние пациента при онкологических заболеваниях играет важнейшую роль не только в качестве жизни, но и в конечных клинических результатах лечения. Современные исследования подтверждают, что тревожность, депрессия и отсутствие психологической поддержки могут снизить иммунный ответ, нарушить приверженность к лечению и ухудшить прогноз. В данной статье проводится комплексный анализ влияния психоэмоционального состояния на эффективность терапии у пациентов с онкологическими диагнозами.

Ключевые слова: онкологические заболевания, психическое состояние, научный анализ, эффективность лечения.

INFLUENCE OF PATIENTS' PSYCHOLOGICAL STATE ON TREATMENT EFFECTIVENESS: SCIENTIFIC ANALYSIS**Sultonova L.Dj.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The psychological state of a patient with oncological diseases plays a crucial role not only in the quality of life, but also in the final clinical results of treatment. Modern research confirms that anxiety, depression and lack of psychological support can reduce the immune response, impair adherence to treatment and worsen the prognosis. This article provides a comprehensive analysis of the influence of psychoemotional state on the effectiveness of therapy in patients with oncological diagnoses.

Key words: oncological diseases, mental state, scientific analysis, treatment effectiveness.

БЕМОРЛАР РУҲИЙ ҲОЛАТИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ: ИЛМИЙ ТАҲЛИЛ**Султонова Л.Дж.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Онкологик касалликларга чалинган беморнинг психологик ҳолати нафақат ҳаёт сифати, балки даволанишининг якуний клиник натижаларида ҳам ҳал қилувчи рол ўйнайди. Замонавий тадқиқотлар шуни тасдиқлайдики, таъшиш, руҳий тушқунлик ва психологик ёрдамнинг етишмаслиги иммунитет реакциясини пасайтиради, даволанишга риоя қилишни сусайтиради ва прогнозни ёмонлаштиради. Ушбу мақола онкологик таъшиш қўйилган беморларда психоэмоционал ҳолатнинг терапия самарадорлигига таъсирини ҳар томонлама таҳлил қилади.

Калит сўзлар: онкологик касалликлар, руҳий ҳолат, илмий таҳлил, даволаш самарадорлиги.

e-mail: sultonova.lola@bsmi.uz

Введение: Онкологические заболевания нередко сопровождаются выраженным стрессом, страхом смерти, социальной изоляцией и потерей смысла жизни. Эти факторы могут существенно ухудшать психологическое состояние пациента, снижая его способность справляться с болезнью и влиять на терапевтический процесс. На фоне хронического заболевания человек сталкивается с экзистенциальным кризисом, утратой контроля и неопределённостью будущего. Эти аспекты нарушают адаптационные механизмы, затрудняя процесс лечения. Психоонкология как междисциплинарная наука фокусируется на изучении и коррекции эмоциональных и поведенческих реакций онкологических пациентов, что напрямую связано с клиническими исходами.

Цель: Оценить роль психоэмоционального состояния в формировании клинического прогноза, приверженности к лечению и общей эффективности терапии у онкологических пациентов.

Методы: В исследование включены 96 пациентов, находящихся на лечении в онкоцентре. Пациенты страдали различными формами рака на стадиях от I до IV.

Оценка тревожности и депрессии: проводилась с помощью шкалы HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale). **Качество жизни:** оценено по шкале EORTC QLQ-C30.

Эффективность лечения: оценивалась на основе объективного ответа на химио- и таргетную терапию, переносимости лечения и показателей общей и безрецидивной выживаемости (OS и PFS).

Участие в психотерапии: пациенты разделены на группы — с психологическим сопровождением (индивидуальные консультации, группы поддержки) и без.

Результаты исследования:

1. **Тревожность и депрессия** выявлены у 64% пациентов. Уровень тревожности HADS >11 ассоциировался со снижением приверженности к лечению на 23%.

2. **Депрессия снижала PFS на 18%**, что статистически достоверно ($p < 0,05$).

3. **Пациенты, получавшие психоподдержку**, лучше переносили лечение, реже отменяли курсы, реже нуждались в коррекции дозировок.

4. **Семейная поддержка** оказывала выраженное влияние на эмоциональный фон и клиническое состояние.

5. **Интеграция психонколога** в команду позволяла повысить удовлетворённость лечением и укрепить доверие к врачам.

Обсуждение: Физиологические механизмы, объясняющие влияние психоэмоционального состояния, включают: повышение уровня кортизола при хроническом стрессе, что угнетает иммунную активность, включая NK-клетки и цитотоксические лимфоциты; нарушение сна, аппетита, снижение физической активности, что дополнительно ухудшает соматическое состояние; психологическая дезадаптация влияет на способность пациента соблюдать назначения: пациенты с тревожностью чаще пропускают приёмы лекарств, сеансы химиотерапии; нарушение приверженности к лечению в свою очередь приводит к прогрессированию заболевания. Таким образом, психоэмоциональное состояние является важным фактором прогноза. В рамках концепции "целостного лечения" признание этого компонента обязательное.

Заключение: Психоэмоциональное состояние пациента должно расцениваться как один из ключевых прогностических факторов при онкологической терапии. Регулярная психологическая оценка. Скрининг тревожности и депрессии. Психологическое сопровождение - всё это необходимо для повышения выживаемости, качества жизни и удовлетворенности лечением.

Рекомендации: включить психоэмоциональную оценку в протоколы онкологических консилиумов; обучить персонал навыкам идентификации тревожных и депрессивных состояний. Развивать центры психологической помощи при онкоцентрах; использовать когнитивно-поведенческую терапию в клинической онкопрактике; содействовать участию пациентов в группах взаимопомощи и социальной адаптации.

Список литературы:

1. Spiegel D. Mind matters in cancer survival. JAMA. 2011;305(5):502–503.

2. Kissane DW, Bultz BD. Psychosocial oncology: a vital discipline in cancer care. Psychooncology. 2011.

3. Linden W, et al. Anxiety and depression after cancer diagnosis. J Affect Disord. 2012.

4. Institute of Medicine. Cancer care for the whole patient: meeting psychosocial health needs. 2008.

5. Jacobsen PB, et al. Screening for psychological distress in cancer patients: NCCN guidelines. J Natl Compr Canc Netw. 2013.

6. Трахтенберг И.М., Рождественская Н.В. Психологическая помощь онкологическим больным. – Москва: Медицина, 2017.

7. Андреев В.Г., Федорова Л.И. Психологическая коррекция в онкологии: современные подходы. – СПб: Питер, 2020.

8. Долженко М.Ю., Козлов В.В. Качество жизни в онкологии: клиничко-психологический аспект. // Российский онкологический журнал. – 2019. – №4. – С. 27–33.

9. Саидов А.А., Хамраев Ш.М. Психологическая поддержка у пациентов с онкологическими заболеваниями в условиях Узбекистана. // Журнал теоретической и клинической медицины. – Ташкент, 2021. – №3. – С. 44–49.

10. Абдукаримова З.К., Эрматова Д.Х. Оценка качества жизни и эмоционального статуса у женщин с диагнозом рак молочной железы. // Медицинский журнал Узбекистана. – 2022. – №2. – С. 51–56.

11. Каримов Ж.Р., Назарова М.Б. Роль семьи и религиозной поддержки в преодолении онкопсихологического кризиса у женщин в Узбекистане. // Международный журнал психологии и педагогики. – 2023. – №1(25). – С. 35–42.

Для цитирования: Султонова Л.Дж. Влияние психологического состояния пациентов на эффективность лечения: научный анализ // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 186–187. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16980362>